

TARIXIY ASARLARDA FRAZEMALARNING O'RNI VA AHAMIYATI
(MIRKARIM OSIMNING "ZULMAT ICHRA NUR" ASARI MISOLIDA)

Anvarjonova Shaxnozaxon Lochinbek qizi

ToshDO'TAU O'FF 2-kurs talabasi,

anvarjonovashaxnoza99@gmail.com +998930482526

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8426933>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi frazemalarning tarixiy asardagi o'rni va ahamiyati Mirkarim Osimning "Zulmat ichra nur" asari misolida o'rganiladi. Maqolada ayrim frazemalar izohiga alohida to'xtalib, ma'nolari sharhlanadi. Maqolani o'rganish orqali kitobxon eskirgan frazeologik qatlam tarkibiga kiruvchi ba'zi iboralar va ularning bugungi muqobili bilan tanishadi. Bu esa o'quvchiga tarixiy mazmunda yozilgan asar tilini tushunishda tayanch vazifani bajaradi.

Kalit so'zlar: frazema, frazeologik birlik, leksik qatlam, frazeologik eskirish, frazeologik sinonimlik.

Annotation. In this article, the role and importance of Uzbek language idioms in the historical work is studied on the example of Mirkarim Asim's "Zulmat ichra nur". The article focuses on the explanation of some idioms and explains their meaning. By studying the article, the reader will get acquainted with some phrases that are part of the obsolete phraseological layer and their modern alternatives. This serves as a basis for the reader to understand the language of the work written in a historical context.

Keywords: phrase, phraseological unit, lexical layer, phraseological obsolescence, phraseological synonymy.

Bilamizki, frazema - mazmun jihatdan leksemaga, grammatik jihatdan esa birikma yoxud gapshaklga teng murakkab til birligi [Rahmatullayev, 2006: 8] - barqaror birikmaning bir turi sifatida tilimizda faol foydalaniladi. Ba'zi adabiyotlarda frazeologizm, frazeologik birlik tarzida qo'llansa-da, olim Shavkat Rahmatullayev bu borada o'z fikrlarini bildirib, leksema, morfema terminlariga monand ravishda frazema tarzida atash ma'qul deb hisoblaydi. Frazemalar leksemalarga qaraganda o'zida ifodalayotgan ma'noning kuchliligi va emotsiyaning yuqoriligi bois badiiy asar tilini boyitishga xizmat qiladi, shu bilan birgalikda ulardan qay tarzda foydalanish ijodkorning estetik didi hamda mahoratini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Biz ko'plab adabiyotlarda frazemalarning turli xil ko'rinishlarini uchratishimiz mumkin, ammo o'rganish uchun tanlangan Mirkarim Osimning "Zulmat ichra nur" asari tarixiy bo'lgani sababli nafaqat til tabiatida, balki frazemalarida ham ba'zi farqli jihatlar

mavjud. Jumladan, asardagi qonini bag'ishlamoq, qonidan kechmoq iboralari yurt rahbari podshoh, xon yoki amir bo'lgan davrlarda (umuman, prezidentlik respublika shakllanishidan oldin) xalqimiz orasida keng foydalanilgan. Frazeologik lug'atlarda qonidan kechmoq iborasi mazmuni quyidagicha izohlanadi:

-Qonidan kechmoq (bir qoshiq qonidan kechmoq) - gunohini kechirib, o'limdan qoldirmoq, afv etmoq. Misol: Agar taslim bo'lsangiz, podshohi zamon siz va barcha navkarlaringiz qonidin kechadur (Zulmat ichra nur, 45).

Tarixdan ma'lumki, ko'plab asrlar mobaynida o'lim jazosi aybdorga qilgan xatosi uchun beriladigan eng og'ir jazo turi tarzida qaralgan. Ayni vaziyatda jazodan qutulish yoxud uni yengillashtirish maqsadida qo'llanilgan qonidan kechmoq frazemasini o'z davri uchun umumiste'mol birikma sifatida mavjud edi.

-Qonini bag'ishlamoq iborasi frazeologik lug'atlarning hammasida ham uchrayvermasa-da, mazmunan qonidan kechmoq frazemasiga teng sifatida qaralgan. Ammo ushbu ibora odatda birinchi shaxsda qo'llanilmay, ikkinchi va uchinchi shaxs shaklida ishlatilgan. Misol: "Hoy yigit, ani o'lturma, qonin bag'ishla" (yuqoridagi asar, 17)

Bugunga kelib yuqoridagi ikki iborada ham ma'no eskirishi yuz berdi va frazemaning amaldagi nutq jarayonidan chetlashishiga sabab bo'ldi. Iboralardagi bunday eskirish fanda istorizm-frazemani yuzaga keltiradi. Istoriizm-frazema - o'tmish voqeligiga xos iboralardir iboralardir [Jamolxonov, 2013: 341]. Aksincha, tayyor oshga bakovul bo'lmoq iborasida esa bakovul so'zi (podshoh, xon va lashkarlarga ovqat tayyorlash ustidan nazorat olib boruvchi, hukmdorga taom tortishdan oldin uni avval o'zi totib ko'ruvchi mansabdor; bosh oshpaz) iste'moldan chiqishiga qaramasdan ibora to'laligicha yo'qolib ketmay, balki arxaizmga aylangan. Bugun og'zaki nutqimizda qo'llaydigan tayyorga ayyor, birovning tahoratiga namoz o'qimoq kabi frazemalar aynan shu iboraning muqobili sifatida ishlatiladi. Asarda qo'llangan quyidagi frazema ham e'tiborimizni tortmay qo'ymaydi: - Dimog'ingizdan eshak qurti yog'ayotir, maxdum, yo Hirotda yetim qolg'on eshagingizni sog'indingizmi? (yuqoridagi asar, 60). Navoiy Husayn Boyqaro tomonidan majburan Astrobodga hokim qilib yuborilganda u bilan birga kelgan sodiq mulozimi Behlul ona shahardan yiroqda anchagina so'lg'in qiyofaga kiradi va ayni shu vaziyatda Mirkarim Osim Navoiy tilidan Behlul kayfiyatini o'quvchiga bildirish uchun dimog'idan eshak qurti yog'moq iborasini qo'llaydi. Ushbu frazeologik birlikda ham yuqoridagisi kabi ma'no saqlangan holda shakl o'zgargan. Tilimizdagi qovog'idan qor yog'moq, qovoq-tumshuq qilmoq, qovog'i osilmoq kabi iboralar ma'no jihatdan yuqoridagi

frazemaga teng birikma hisoblanadi.

Ajal kelib bo'g'zidin oldi, shul sababdan safrosi qaynab ketdi(yuqoridagi asar,23), so'nggi vaqtlarda mamlakatning har tomonidan kelayotgan noxush xabarlar uning safrosini qo'zg'atardi(yuqoridagi asar, 36). Ko'pchilik odamlar arxaik ko'rinishga kelib qolgan safrosini qo'zitmoq, safrosi qaynamoq iboralaridagi safro so'zi(odam jigaridagi bezlar orqali muntazam ishlab chiqiladigan ko'kimtir sariq suyuqlik;zarda,o't) eskirgan deb o'ylaydi, lekin ushbu so'z avval qanday ma'no anglatgan bo'lsa, hozir ham aynan shu ma'noda qo'llaniladi.Ko'rib turganimizdek, yuqoridagi iboralarda qiziq bir holat yuzaga kelgan, ya'ni ushbu iboralarning na ma'nosi va na uning tarkibidagi biror birlik eskirgan, lekin shunga qaramay safro so'zi tilimizga "yopishmagani" bois bugun ularning o'rnida g'azabi qo'zimoq, qoni qaynamoq frazemalari ishlatiladi.

Badiiy adabiyotda doimiy ravishda faqat tilning leksik tarkibidan foydalanish so'z takroriga sabab bo'ladi va bunday holat asar til qurilishiga ziyon yetkazadi. Shu boisdan Mirkarim Osim leksemalarga qaraganda frazeologik sinonimlardan foydalanish o'rinli deb hisoblaydi.Jumladan, asarda **o'lmoq** so'zi o'rnida:

- 1.Jon taslim qilmoq. Agar bizlar uni suyab qolmosoq, egardin uchib ketgan va o'shul joydayoq jon taslim qilg'on bo'lur erdi. (yuqoridagi asar,9);
- 2.Dunyodan o'tmoq. Mirza Shohruh janoblari yetmish ikki yoshda dunyodin o'tdilar.(yuqoridagi asar,10);
- 3.Kallasi ketmoq. Mabodo telba Mironshohning merosxo'rlaridin biri taxtga o'tirsa bormi, naq kallamiz ketadir-a.(yuqoridagi asar,12);
- 4.Qazo qilmoq. Temur qazo qilg'och, Shohruh uni qatl ettirgan.(yuqoridagi asar,17)

singari iboralardan foydalaniladi. Ayni shu holatda leksema va frazema o'rtasidagi asosiy tafovut oydinlashadi: frazema mazmun jihatdan leksemaga qaraganda o'ziga xos hissiy ta'sirga egaligi bois badiiy asarga kuchli emotsional-ekspressiv bo'yoq yuklaydi. Yoki **xursand bo'lmoq** birikmasi o'rnida qo'llangan quyidagi iboralarga diqqatimizni qaratsak:

- 1.Ko'zlari o'ynab ketmoq. Bola bu g'alati o'yinchoqni ko'rgach, ko'zlari o'ynab ketdi. (yuqoridagi asar,4);
- 2.Yuzi yorishib ketmoq. Qiyiqko'z bir kishi burnini suqib, ko'chaga qaragan edi, otliqni tanib, yuzi yorishib ketdi.(yuqoridagi asar,8);
- 3.Ko'ngli ko'tarilmoq. Ajoyib jome va madrasalarni ko'rishi bilan Navoiyning ko'ngli ko'tarilib, tashvishlari unutilganday bo'ldi.(yuqoridagi asar,44);
- 4.Boshi osmonga yetmoq.Iltifotingiz uchun ming rahmat, boshim osmonga yetdi.

(yuqoridagi asar,48);

5.Terisiga sig'maslik. Ardasherining iste'fo berganini eshitib, terisiga sig'may qoldi.(yuqoridagi asar,52);

6.Dimog'i chog'.Navoiy ham kulgidan o'zini tiyolmadi,dimog'i chog' bo'lib, o'rnidan turdi-yu, devonxonaga yo'l oldi.(yuqoridagi asar,60)

Ko'rib turganimizdek, frazemaning mazmun planidagi frazeologik ma'no leksemaning leksik ma'nosidan murakkabroqdir, chunki u frazema tarkibidagi leksemalar bog'lanishidan kelib chiqadi va umumlashgan bo'ladi [Jamolxonov, 2013: 331]. Shu bilan birgalikda, ko'zini uzolmaslik, ko'zlari o'ynamoq, ko'z tegmoq, ko'zi tinmoq, ko'rarga ko'zi yo'q, ko'ziga dunyo qorong'i bo'lmoq, ko'zlari qinidan chiqayozmoq, ko'zdan kechirmoq kabi ko'z so'zi ishtirokida yasalgan, ammo turli ma'no ifodalovchi bunday frazemalarning kichik bir qissaning o'zida jam bo'lgani Mirkarim Osim naqadar serqirra ijodkor va so'z ustasi ekanligiga yana bir isbotdir:

Ko'zini uzolmaslik - muttasil qarash.“Shul yoshdin kitobga muhabbat qo'ysa, ulg'aygach, albatta, kitobni ilkidan ayirmay o'zi bilan asrab yurg'ay”,- deb o'yladi ota shiringina, do'mboq o'g'lidan ko'zini uzolmay (yuqoridagi asar,3).

Ko'z(lar)i o'ynamoq – ko'z-ko'z qilganligi sababli havasi kelmoq. Bola bu g'alati o'yinchoqni ko'rgach ko'zlari o'ynab ketdi (yuqoridagi asar,4).

Ko'z tegmoq - Xurofiy tushunchaga ko'ra, bironing nazari tushishi sababli og'rimoq, ziyon yetmoq. Yazna, har kim oldida Mavlononing o'shul she'rini Alisherga o'qitmang, ko'z tegadur (yuqoridagi asar,6).

Ko'zi tinmoq - holsizlanish, charchash natijasida ko'z oldining xiralashishi. Afsonaviy hayvonlarni eslatuvchi qum uyumlari xuddi uni yutib yubormoqchiday bo'lar, qizib ketgan havo qum tepalar ustidan jimirlab ko'zini tindirar, issiq shamol labini quritardi (yuqoridagi asar,15).

Ko'rarga ko'zi yo'q – o'taketgan darajada yomon ko'rmoq. Kotibning ham shayxlarni ko'rishga ko'zi yo'q erkan,- dedi Badaxshiy kulib, - ammo shayxlarga adovati siznikidan zo'r erkan, aning uchun “aytkim” so'zini “it kibi”, deb bitibdur (yuqoridagi asar,39).

Ko'ziga dunyo qorong'i bo'lmoq - dunyodagi hech narsa ko'zga ko'rinmaslik, e'tiborsiz, ahamiyatsiz holatda bo'lmoq. Uning ko'ziga dunyo qorong'i, miyasi zirqirab og'rir edi (yuqoridagi asar,57).

Ko'z(lar)i qinidan chiqayozmoq -1) g'azabi qo'zib, asabiylashmoq. 2)g'ayrati ko'zida aks etib, ko'zi chaqchaymoq. Hayajondan uning nafasi tiqilgan, ko'zlari qinidan chiqayozgan edi (yuqoridagi asar,67).

Ko'zdan kechirmoq - Bir chekkadan qarab, ko'rib chiqmoq; nazardan

(e'tibordan) o'tkazmoq. Agar tab'i xatig'a monand bo'lsa, muqobalaga hojat qolmaydur, har qalay, bir-ikki kun munda tursin, ko'zdan kechirali (yuqoridagi asar,121).

Umuman olganda, frazemalar bugun yo kecha paydo bo'lgan emas. Ular necha asrlardan buyon tilimizda faol qo'llanilib kelinmoqda. Garchi, vaqtlar o'tgani sayin frazemalarning leksik va grammatik tarkibida bir qancha o'zgarishlar sodir bo'lishiga qaramasdan ular butunlay yo'qolib ketmadi, balki muqobil variantiga ega bo'ldi. Shuni ham unutmash kerakki, frazemalar tilimizning boyib borishidagi asosiy manbalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy ozbek tili.- T., 2006.
2. Rahmatullayev Sh. Ozbek tilining izohli frazeologik lugati. "Oqituvchi" nashriyoti, - T., 1978.
3. Sayfullayeva R.,Hozirgi ozbek adabiy tili.—T., 2010.
4. Jamolxonov H.,Hozirgi ozbek adabiy tili.-T., 2013.
5. Mirkarim Osim Zulmat ichra nur. — T., 2021. —B.156

